

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА НА ПОТЕРИ СИГНАЛА В СПУТНИКОВОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

¹Ю.В.Писецкий, ²К.А.Вотинов, ³Д.Д.Дадамухамедова

^{1,2,3}Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221934>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы минимизации потерь сигнала за счет выбора оптимального частотного диапазона для спутниковой линии связи. Подбор частоты является ключевым фактором, влияющим на качество сигнала: высокочастотные диапазоны, обладают большей пропускной способностью, однако они более подвержены затуханию и атмосферным воздействиям. В работе приведены методы оценки влияния внешних факторов, таких как атмосферные осадки и влажность, на стабильность сигнала и предложены решения для компенсации потерь, позволяющие повысить общую надежность и качество спутникового канала.

Ключевые слова: частотный диапазон, Спутниковая связь, Потери сигнала, Атмосферное затухание, Пропускная способность, Оптимизация энергетических характеристик, Надежность связи.

Abstract. This thesis addresses the issue of minimizing signal loss by selecting the optimal frequency range for a satellite communication link. Frequency selection is a key factor influencing signal quality: higher frequency ranges offer greater bandwidth but are more susceptible to attenuation and atmospheric effects. The study presents methods for assessing the impact of external factors, such as precipitation and humidity, on signal stability and suggests solutions to compensate for losses, thereby enhancing the overall reliability and quality of the satellite channel.

Keywords: frequency range, Satellite communication, Signal loss, Atmospheric attenuation, Bandwidth, Optimization of energy characteristics, Communication reliability.

С развитием технологий спутниковая связь стала одной из основополагающих платформ для глобальных коммуникаций. Искусственные спутники Земли (спутники) обеспечивают телекоммуникационные услуги на огромных территориях, играя ключевую роль в области передачи данных, вещания, мониторинга, навигации и обеспечения связи в чрезвычайных ситуациях. Одним из ключевых факторов, влияющих на производительность спутниковых систем, являются физические и технические параметры, такие как частотные диапазоны, полоса пропускания, энергетический баланс, задержки сигнала, модуляция и мощность излучения. Понимание и оптимизация этих параметров играет критическую роль в обеспечении качественной и надежной связи.

Частотный диапазон играет ключевую роль в проектировании спутниковых систем, определяя, какие объемы данных можно передавать и как сигнал будет взаимодействовать с атмосферными условиями. Спутниковые системы работают в различных частотных диапазонах таких как L-диапазон (1-2 ГГц), S-диапазон (2-4 ГГц), C-диапазон (4-8 ГГц), X-диапазон (8-12 ГГц), Ku-диапазон (12-18 ГГц), Ka-диапазон (26,5-40 ГГц) и V-диапазон (40-75 ГГц) [1].

L-диапазон (1-2 ГГц) является одним из наиболее низкочастотных диапазонов, используемых в спутниковой связи, и обладает выдающейся устойчивостью к воздействию погодных условий. Это объясняется тем, что более низкие частоты лучше

проникают через атмосферные слои и практически не подвержены затуханию, вызванному осадками, облаками или влажностью. Благодаря этим характеристикам, L-диапазон активно используется для таких приложений, как глобальные навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС) и мобильные спутниковые связи. Навигационные спутники, передающие сигналы в L-диапазоне, обеспечивают высокую точность определения местоположения даже в условиях плотной застройки городов и густых лесов. Также этот диапазон находит применение в авиации и морской связи, где надежность и проникающая способность сигнала играют решающую роль. Однако из-за ограниченной пропускной способности L-диапазон не может удовлетворять требованиям к передаче больших объемов данных, что делает его менее подходящим для высокоскоростных интернет-сервисов.

S-диапазон (2-4 ГГц) является следующим шагом в шкале частот и также демонстрирует хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям. С его помощью можно обеспечить более высокую пропускную способность по сравнению с L-диапазоном, сохраняя при этом сравнительно низкий уровень потерь сигнала при плохих погодных условиях. Это делает его популярным в таких областях, как мобильные спутниковые коммуникации и радиолокационные системы, где требуется надежная связь при ограниченном спектре частот. S-диапазон активно используется для передачи данных с научных и метеорологических спутников, поскольку позволяет получать данные с высокой степенью надежности даже в неблагоприятных климатических условиях. В то же время, **S-диапазон** часто применяется для связи на подвижных объектах — таких, как автомобили, самолеты и корабли — что способствует обеспечению более качественной и устойчивой связи в условиях высокой мобильности.

C-диапазон (4-8 ГГц) сочетает в себе оптимальный баланс между устойчивостью к атмосферным воздействиям и пропускной способностью. Исторически он был одним из первых диапазонов, используемых для спутниковой связи, и до сих пор остается важным для множества приложений. В частности, его устойчивость к воздействию тропических дождей делает его предпочтительным выбором для связи в регионах с высоким уровнем осадков, таких как Южная Америка и Юго-Восточная Азия. C-диапазон также широко используется в передаче спутникового телевидения и радиовещания, обеспечивая стабильное вещание на большие расстояния. Благодаря этому диапазону можно организовать связь в отдаленных районах и на островах, где традиционная наземная инфраструктура либо отсутствует, либо недостаточно развита. С развитием технологий и увеличением потребности в пропускной способности C-диапазон постепенно уступает место более высокочастотным диапазонам, таким как Ku и Ka, которые обеспечивают более высокие скорости передачи данных.

X-диапазон (8-12 ГГц) — это специализированный частотный диапазон, который в основном используется для военных и научных целей. Его высокая пропускная способность и способность передавать данные на большие расстояния делают его идеальным для спутниковой радиолокации, телеметрии и научных миссий. В сравнении с C-диапазоном, X-диапазон способен обеспечивать более точные данные и используется для передачи критически важной информации, такой как метеорологические наблюдения, данные о погодных условиях и мониторинг природных катастроф. Военные системы связи также предпочитают X-диапазон из-за его устойчивости к помехам и высокой степени защиты от перехвата данных. Однако его использование ограничено из-за большего

затухания при сильных осадках, что требует дополнительных мер для поддержания стабильности связи.

За последнее десятилетие появились новые и требовательные приложения для спутниковой связи, что привело к перегрузке спектра в обычных диапазонах частот, выделенных для спутниковых служб, а именно L (1-2 ГГц), S (2-4 ГГц) и C (4-8 ГГц). Среди последних достижений спутниковой индустрии можно выделить распространение систем VSAT/USAT (терминалов с очень/сверхмалой апертурой), предназначенных в первую очередь для передачи данных, а также предоставление услуг прямой связи с домом с помощью спутниковых систем прямого вещания, и распространение спутниковой связи на группировки, находящиеся на негеостационарной орбите [2].

Все вышеперечисленные системы, включая обычные геостационарные спутниковые системы, принадлежащие фиксированной спутниковой службе, постепенно переходят на использование более высоких частотных диапазонов для удовлетворения растущих потребностей в пропускной способности. Поэтому, помимо работы в Ku-диапазоне (12-18 ГГц), в спутниковых системах также были исследованы или даже приняты Ka-диапазон (20-40 ГГц) и V-диапазон (40-75 ГГц).

Ku-диапазон (12-18 ГГц) и **Ka-диапазон** (20-40 ГГц) широко используются в коммерческих спутниковых системах, поскольку они обеспечивают высокую пропускную способность и поддерживают современные мультимедийные сервисы, такие как спутниковое телевидение и интернет широкополосного доступа. Ku-диапазон особенно популярен для услуг спутникового телевидения, поскольку он позволяет передавать сигналы с высоким разрешением и высокой скоростью. В то же время, его использование сопряжено с риском затухания при неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь и снег. Это заставляет операторов спутниковой связи разрабатывать системы для компенсации потерь, включая адаптивное управление мощностью сигнала и применение кодирования с исправлением ошибок [3].

Ka-диапазон, благодаря еще более высокой частоте, предоставляет еще большие возможности для увеличения пропускной способности и плотности передачи данных, что делает его востребованным для спутниковых интернет-услуг и передачи данных между дата-центрами. Высокая чувствительность Ka-диапазона к погодным условиям требует использования более мощных передатчиков и сложных систем для поддержания стабильности сигнала. Это делает его использование более затратным, но позволяет достичь скоростей передачи, которые ранее были недоступны.

V-диапазон (40-75 ГГц) представляет собой одну из самых перспективных областей для будущего развития спутниковых систем. С его помощью возможно значительно увеличить скорость передачи данных и поддерживать новые сервисы, такие как высококачественное потоковое видео, облачные вычисления и услуги Интернета вещей (IoT). Использование V-диапазона сопряжено с существенными техническими сложностями из-за высокого уровня затухания сигнала при прохождении через атмосферу, особенно в условиях дождя и тумана. Это требует разработки новых технологий для усиления сигнала, интеллектуальных систем управления частотами и адаптивных антенн, которые могут динамически изменять направленность луча в зависимости от условий.

Однако превышение предельной частоты в 10 ГГц приводит к замиранию сигнала из-за физических явлений, связанных с распространением радиоволн через атмосферу [4].

Запас по затуханию, то есть коэффициент усиления системы, обеспечивающий необходимое качество обслуживания (QoS) при различных нарушениях передачи и других сбоях, должен быть значительно увеличен, чтобы компенсировать сильное затухание сигнала, возникающее на частотах выше 10 ГГц. Требуемые большие пределы затухания невозможны ни с технической, ни с экономической точек зрения. В этих условиях спутниковым системам все труднее удовлетворять требованиям доступности и QoS, рекомендованным сектором радиосвязи Международного союза электросвязи.

Чтобы обеспечить возможность работы современных спутниковых систем на частотах выше 10 ГГц, необходимо внедрить соответствующие методы снижения помех. Помимо обеспечения доступности и качества обслуживания, усовершенствование спутниковой системы с помощью FMT приводит к реалистичному снижению помех как с экономической, так и с технической точек зрения.

Заключение.

Оптимальный выбор частотного диапазона представляет собой критически важный аспект при построении и модернизации спутниковых систем, поскольку именно он определяет уровень надёжности и эффективности передачи данных. Диапазоны низких частот, такие как L и S, благодаря своей устойчивости к атмосферным воздействиям, остаются незаменимыми для навигационных и мобильных систем, требующих высокой проникающей способности сигнала. В то же время высокочастотные диапазоны, такие как Ku, Ka и V, хотя и демонстрируют значительно большую пропускную способность, обладают повышенной чувствительностью к неблагоприятным метеорологическим условиям, что обуславливает необходимость внедрения передовых технологий для минимизации затухания и оптимизации качества связи. Выбор диапазона зависит от множества факторов, включая тип передаваемых данных, географическое расположение зоны обслуживания и экономические ограничения. Развитие технологий в этой области способствует активным исследованиям, направленных на улучшение устойчивости высокочастотных диапазонов, что открывает новые перспективы для спутниковой связи в условиях растущего спроса на передачу данных и глобальную связанность.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Сомов А.М., Корнев С.Ф. Спутниковые системы связи: Учебное пособие для вузов / Под ред. А. М. Сомова. – М.: Горячая линия–Телеком, 2012. – 244 с.: ил. ISBN 978-5-9912-0225-1.
2. Panagopoulos A., Arapoglou P.-D., Cottis P. Satellite communications at KU, KA, and V bands: Propagation impairments and mitigation techniques. Communications Surveys & Tutorials, (2004) IEEE. 6. 2 - 14. 10.1109/COMST.2004.5342290.
3. Зубко Л.Д., Белявская А.А., Крыжановский В.Г. Антенны: Учебное пособие. –Донецк: ДонНУ, 2006.– 68 с.
4. R. K. Crane, Propagation Handbook for Wireless Communication System Design, CRC Press LLC, 2003.